

15, №2 2011 йилдан чиқа бошлаган

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI AXBOROTNOMASI

ВЕСТНИК ТАШКЕНТСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ

ISSN 2181-7812

Тошкент
вестник ТМА № 5, 2020

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный редактор проф. Л.Н.Туйчиев

Заместитель главного редактора проф.

О.Р.Тешаев

Ответственный секретарь проф.

Ф.Х.Иноятова

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ акад. Аляви А.Л. проф. Билалов Э.Н. проф.

Гадаев А.Г. акад. Даминов Т.А. акад. Каримов Ш.И. проф. Комилов Х.П.

акад. Курбанов Р.Д. проф. Мавлянов И.Р. акад. Назыров Ф.Г. проф.

Нажмутдинова Д.К. акад. Соатов Т.С. проф. Ходжибеков М.Х. проф.

Шайхова Г.И. проф. Жае Вук Чои

Ч

Выпуск набран и сверстан на компьютерном
издательском комплексе
редакционно-издательского отдела Ташкентской
медицинской академии

Начальник отдела: М. Н. Аслонов

Редактор русского текста: О.А. Козлова

Редактор узбекского текста: М.Г. Файзиева

Редактор английского текста: Х.А.Расулова

Редактор-дизайнер: Ш.П. Аширова

С. Э. Тураева

Компьютерная корректура: З.Т. Алошева

Учредитель: Ташкентская медицинская академия

Издание зарегистрировано в Ташкентском

Городском управлении печати и информации

Регистрационное свидетельство 02-00128

Журнал внесен в список, утвержденный приказом №

201/3 от 30 декабря 2013года реестром

ВАК в раздел медицинских наук

Рукописи, оформленные в соответствии с
прилагаемыми

правилами, просим направлять по адресу:

100109, Ташкент, ул. Фароби, 2, Главный учебный
корпус ТМА, 4-й этаж, комната 444.

Контактный телефон: 214 90 64 e-

mail: rio-tma@mail.ru rio@tma.uz

Формат 60x84 1/8. Усл. печ. л. 9,75.

Гарнитура «Cambria».

Тираж 150.

Цена договорная.

Отпечатано на ризографе редакционно-

издательского отдела ТМА.

100109, Ташкент, ул. Фароби, 2.

Члены редакционного совета

проф. Акилов Ф.О. (Ташкент)

проф. Аллаева М.Д. (Ташкент) проф.

Ахмедов Р.М. (Бухара) проф. Аюпова Ф.М.

(Ташкент) проф. Гиясов З.А. (Ташкент) проф.

Ирискулов Б.У. (Ташкент) проф. Каримов М.Ш.

(Ташкент) проф. Каюмов У.К. (Ташкент) проф.

Исраилов Р.И. (Ташкент) проф. Охунов А.О.

(Ташкент) проф. Парпиева Н.Н. (Ташкент)

проф. Рахимбаева Г.С. (Ташкент) проф.

Ризамухамедова М.З. (Ташкент) проф.

Сабилов У.Ю. (Ташкент) проф. Сабилова Р.А.

(Ташкент) проф. Халиков П.Х. (Ташкент) проф.

Хамраев А.А. (Ташкент)

проф. Холматова Б.Т. (Ташкент)

проф. Шагазатова Б.Х. (Ташкент) проф.

Шомирзаев Н.Х. (Ташкент)

herald TMA № 4, 2019

EDITORIAL BOARD

Editor in chief

prof. L.N.Tuychiev

puty Chief Editor prof.

O.R.Teshaev

esponsible secretary prof.

F.Kh.Inoyatova

БОЛАЛАРДА СУТ ТИШЛАРИ ЭРОЗИЯСИНING ТАРҚАЛГАНЛИГИ, ПРОФИЛАКТИКАСИ ВА ДАВОЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ

Ахмедов А.Б., Гаффоров С. А., Ишанова М. К., Гаффорова С.С.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, ПРОФИЛАКТИКА И ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ЭРОЗИИ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ

Ахмедов А.Б., Гаффоров С.А., Ишанова М.К., Гаффорова С.С.

INCIDENCE, PROPHYLAXIS AND TREATMENT PRINCIPLES OF PRIMARY TEETH EROSION IN CHILDREN

Akhmedov A.B., Gafforov S.A., Ishanova M.K., Gafforova S.S.

Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, Тошкент Давлат стоматология институти

Цель: ретроспективный анализ распространенности эрозии твердых тканей зубов у 495 детей в возрасте 2-5 лет. **Материал и методы:** распространенность эрозии твердых тканей зубов у детей 2-5 лет, которую оценивали с помощью индекса O'Sullivan, составила 29,9% (доверительный интервал 95% – 24,4-35,4). Для лечения использовались флуокальный гель (Fluocal gel, Fluocal solution, Septodont), раствор глюконата кальция для инъекций (10%), ROKS гель (ROCS® Medical Minerals). Были применены биологически активные вещества (Fuji-IX, GC), аргет (VladMiVa). **Результаты:** показатель pH ротовой жидкости приобрел нейтральные свойства, наблюдалось восстановление деминерализованных участков, устранение смежной гиперестезии, прекращение эрозивного процесса во внутренних тканях в случае восстановления дефектов твердых тканей зуба. **Выводы:** необходимо дальнейшее изучение этой патологии и разработка современных методов лечения.

Ключевые слова: ретроспективный анализ, эрозия зубов, дети, молочные зубы, распространенность, профилактика, лечение.

We conducted a retrospective analysis of children aged 2-5 years (495 patients). We used the O'Sullivan index to measure erosion of deciduous teeth. The prevalence of tooth erosion in children aged 2-5 years was 29.9% (95% confidence interval – 24.4-35.4). For treatment, a fluocal gel (Fluocal gel, Fluocal solution, Septodont), a solution of calcium gluconate for injection (10%), ROKS gel (ROCS® Medical Minerals) were used. Biologically active substances (Fuji-IX, GC), arget (VladMiVa) were used. The basic principles of prevention and treatment of erosion of deciduous teeth in children. Based on the information presented in the article, it is concluded that the problem is serious enough, that there is a need for further prevention of this pathology and the need to develop modern treatment methods. **Key words:** retrospective analysis, dental erosion, children, primary teeth, incidence, prophylaxy, treatment.

қаттиқ тўқимасининг жароҳатларида кўп ҳолларда тўғри ташҳис қўйилмаслиги ва стоматологик ҳолатини тўғри баҳолашдаги муаммолардан бири. [2]. Тиш қаттиқ тўқимасининг эрозияси, эмал ёки дентин кариесдан фарқли равишда микроорганизмлар иштирокисиз оғиз бўшлиғидаги рН-муҳитнинг бузилиши ва тиш қаттиқ тўқимасининг деминерализациясига олиб келади. Тиш қаттиқ тўқимаси эрозиясида; эмалнинг турли даражада емирилиш, хиралашиши, призмалар ва дентин трубкчалари емирилиши, дентин қатламининг сарғиш-жигарранг тус олиши кузатилади. Оқибатда, дентин қаватининг эрозив емирилиши пулпа тўқимаси очилиб қолишига ва унинг яллиғланишига сабаб бўлади, ўз вақтида даво-профилактика тадбирлари қўлланилмаса тишнинг тўлиқ йўқотилишига сабаб бўлади [4].

Тадқиқот мақсади

Ўтказилган қатор илмий изланишлар натижалари тиш қаттиқ тўқимаси эрозиясининг

тарқалганлик кўрсаткичлари: 2-7 ёш болаларда 6-50%, 5-9 ёшдаги болалар доимий тишларида – 14%, 9-17 ёшда 11-100% ҳолатни қайт этишмоқда [3, 8, 11].

Ўрта Осиё иқлими шароитида - иссиқ иқлим муҳити ва озик-овқат турларининг ўзига хослиги, аҳоли орасида тиш қаттиқ тўқимасидаги жароҳатларнинг кўп учраши учун эҳтимоллик омилини яратади [13]. Охириги йилларда Бухоро вилояти миқёсида тиш қаттиқ тўқимаси эрозиясининг эпидемиологик ҳолатини болалар орасида баҳолаш мақсадида 2011-2017 йиллар давомида Бухоро вилоят болалар стоматологик поликлиникасида кўриқдан ўтган 1-18 ёшдаги болаларнинг 10370та амбулатор картаси ретроспектив таҳлил қилинганда “тиш эрозияси” ташҳисини (ҲҚТ-10 бўйича К03.2) юқорида келтирилган адабиёт маълумотларига келтирилган кўрсаткичларга нисбатан жуда кам миқдорда қайд этилгани гувоҳи бўлди. Бизнинг фикримизча ушбу

жароҳатнинг кенг тарқалганлигини ва ҳар учинчи вазиятда патологик жараёнга дентин қаватнинг зарарланиши билан кечишини тасдиқламоқда.

Болаларда сут тишлари эрозияларини даволаш тамойиллари патология ривожланишида ташқи ва ички омилларнинг, эрозив емирилишини олдини олишга қаратилган воситалар самарадорлиги замонавий маълумотларни инобатга олиб; 3 босқичдан иборат чора-тадбирлар мажмуини ўтказишни амалда қўллаб, натижасини самарасини баҳоладик:

I босқич – болада тишлар қаттиқ тўқимаси эрозияси этиологик омилларини ўрнатиш; агар ташқи омиллар мавжуд булса - овқат ва таомлар, ичимликлар ва дори воситалари, оғиз суюқлиги pH - муҳитига таъсир этувчи омиллар, минераллар намоён бўлиши [5, 10]; ички омиллари – меъда ичак тракти билан боғлиқ омиллари [4, 12] бартараф этиш, шунингдек, эндокрин, психоневрологик, метаболлик бузилишларнинг оғиз бўшлиғи гомеостазига салбий таъсирини ўз вақтида бартараф этилишини назарда тутувчи тадбирлар қўлланилди.

II босқич – шубҳасиз, соматик патологияси аниқланган болаларда даволаш муолажаси ҳамда pH - муҳити кўрсаткичи паст бўлган воситаларини қабул қилишни чегаралаш, интенсив абразив тиш пасталари ва чёткалари қўллашдаги кўрсатмали тадбирлар ҳамда ота-оналарга бола овқатланиш равиоли ва оғиз бўшлиғи гигиенаси бўйича тавсиялар берилди, жумладан:

- тишлар эрозив емирилиши оғирлик даражасига боғлиқ равишда pH - муҳити паст емирувчи маҳсулотлар ва ичимликлар: мевали ва цитрусли шарбатлар, ширин газланган ичимликлар, сирка, нордон етилмаган сабзавотлар, цитрус ва ўрмон меваларини бола овқат рационидан чегаралаш ёки истисно қилиш ва аксинча тишларни эрталаб ва кечкурунги кундалик тозалаш учун юмшоқ толали тиш чёткалари, тиш пасталарини қўллаш.

- нордон маҳсулотлар ва ичимликларни тишлар билан алоқаси вақти ва қабул қилиш миқдорини камайтириш;

- оғиз бўшлиғида ҳосил бўлган кислотали муҳитни сут ичиш, шакари бўлмаган йогурт, сақич чайнаш, казеини бор бошқа маҳсулотларни истеъмол қилиш орқали меъёрлаштириш;

- оғиз бўшлиғидан кислоталарни олиб чиқиш ва кислотани меъёрга келтириш учун сақичлар ёрдамида сўлак ажралишини кучайтириш;

- тишлар қаттиқ тўқималарининг кислота билан деминерализацияланган қатламни механик қириш хавфи туфайли, нордон маҳсулотлар истеъмолидан, кекириш, қайт қилиш ва бошқа кислота таъсирларидан сўнг шу заҳотиёқ тишни тозаламаслик;

- кислота миқдорини камайтириш учун кислота таъсиридан сўнг, оғизни сув билан чайиш, сўнг 2% ли ичимлик содаси эритмаси

билан чайиш орқали кислота қолдиқларини нейтраллаш;

- оғзини чайишни биладиган болаларга кислота таъсиридан сўнг, фторидли ва фосфадли суюқликларда чайиш;

- таркибида аминофторидлар бўлган юмшоқ фторид восита ёрдамида тишларнинг дастлабки ҳимоясини кучайтириш;

III босқич – мазкур даволаш муолажаси тишлар қаттиқ тўқималарининг кислотали таъсирларга резистентлигини ошириш, деминерализация бўлган майдонларни тиклаш, эрозия билан ёндош гиперестезияни бартараф қилишга қаратилган махсус чора-тадбирлар: флюокал аппликациялари (Fluocal gel, Fluocal solution, Septodont), калций глюконати (Calcium gluconate solution for injections 10%), РОКС гели (R.O.C.S.® Medical Minerals) қўлланилди; сут тишларида эрозив нуқсонлар гигиеник тозалаш ва медикаментоз ишловдан сўнг фуджи шиша ионли қобиқ (Fuji-IX, GC), аргец (ВладМиВа) каби биологик фаол моддалар билан ёпилди. Тиш қаттиқ тўқималарининг оғир даражадаги эрозив шикастланишида 2-3 ёшли болаларда ҳар 1-2 ой, 4-5 ёшли болаларда ҳар 2-3 ойда диспансер кузатуvidан ўтказилди.

Даволаш-профилактик тадбир натижалари стоматолог варақасида кўрик натижасида такроран қайд этилганда оғиз суюқлиги pH - муҳити нейтраллашгани, деминерализация бўлган майдонларнинг тиклангани, эрозия билан ёндош гиперестезияни бартараф қилингани, тиш қаттиқ тўқимаси нуқсонли тиклангандан кейинги ҳолатда эрозив жараённинг ички тўқималарга давоми тўхтаганлиги каби ижобий натижалар кузатилди. Олинган натижалар ижобийлигини асослашимиз учун оғиз бўшлиғида биокимёвий, иммунологик, микробиологик муҳитни баҳолаш учун мукамал текшириш ўтказиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз ва кейинги изланиш натижаларимизда ёритиб борамиз.

Хулосалар

Сут тишлари эрозиялари 2-5 ёшли ҳар учинчи болада учрайди, патологиянинг тарқалганлиги болалар ёши нисбати бўйича ошиб боради. Тишлар эрозиясини даволаш, бир томондан бола ва ота-онасининг касалликни келтириб чиқарувчи сабаб омилларини бартараф этишга қаратилган кундалик ҳаракатини талаб қилади, негаки овқатланиш ва оғиз бўшлиғи гигиенасида мунтазамлик асосида қоидаларга риоя қилинмаса, патологиянинг кейинги ривожланиши бўйича назоратга эришиб бўлмайди. Бошқа томондан, тишлар эрозиясини самарали даволаш учун соматик патологияни аниқлаш ва бартараф этиш, тишларда реминерализация ва флюоризация курсларини ўтказиш, тиш нуқсонларини замонавий тиклаш, болаларни диспансеризация қилиш зарур. Олиб борилган даво-профилактикага асосланган чора-тадбирлар алгоритми болалар орасида эрозияли жароҳатларни камайтириш ва тиш қаттиқ тўқимаси

Кл
ин
ич
ес
к
я
ме
ди
ци
на

меъерий минерализациясини тамишлашга самарали ёрдам кўрсатади. Мақолада берилган маълумотларга асосланиб, муаммонинг етарлича жиддийлиги, ушбу патологиянинг профилактикаси ва замонавий даволаш усулларини ишлаб чиқиш заруриятининг мавжудлиги келгусида чуқур ўрганилиши кераклиги ҳақида хулосалар беради. Шунингдек, болалар орасида стоматологик тиббий кўрикда, санация босқичларида тиш қаттиқ тўқимасининг эрозияланиш ҳолатларини тўғри ва эрта ташхислаш, тиббий варақага қайд этилиши устидан назорат ўрнатилиши заруриятини таъкидлаб ўтамиз. **Адабиётлар**

1. Aidi H. E, Bronkhorst E. M, Huysmans M. C. D, et al. Dynamics of tooth erosion in adolescents: A 3-year longitudinal study // J Dentistry. - 2010. - Vol. 38, № 2. - P. 131 - 137.
2. Almeida E Silva J. S, Baratieri L. N, Araujo E, et al. Dental erosion: understanding this pervasive condition. // J Esthetic and Restorative Dentistry. - 2011. - Vol. 23, № 4. - P. 205 - 216.
3. Bardolia P., Burnside G, Ashcroft A, et al. Prevalence and risk indicators of erosion in thirteen to fourteen year olds on the isle of man // Caries Research. - 2010. - Vol. 44, № 2. - P. 165 - 168.
4. Bassiouny M. A. Clinical features and differential diagnosis of erosion lesions: systemic etiologies. // Gen Dent. - 2010. - Vol. 58, № 3. - P. 244 - 257.
5. Caglar E, Cildir S.K., Sandalli N. The erosive potential of different malt drinks: an in vitro and in situ study. // J Clin Pediatr Dent. - 2008. - Vol.33, № 1. - P. 35 - 37.
6. Harpenau L A, Noble W. H, Kao R. T Dental erosion and tooth wear // CDA J. - 2011. - Vol. 39, № 4. - P. 225 - 231.
7. Lussi A, Jaeggi T. Erosion - Diagnosis and risk factors // Clin Oral Invest. - 2008. - Vol. 12, № 1. - P. 5 - 13.
8. Nayak S. S, Ashokkumar B. R, Ankola A. V, et al. Distribution and severity of erosion among 5 year old children in a city in India // J Dent Child. - 2010. - Vol. 77, № 3. P. 152 - 157.
9. O'Sullivan E. A. A new index for measurement of erosion in children. // Eur J Paediatr Dent. - 2000. - Vol. 2. - P. 69 - 74.
10. Scheutzel P. Etiology of dental erosion - intrinsic factors. // Eur J Oral Sci. - 1996. - Vol. 104, № 2. - P. 178 - 190.
11. Taji S. S, Seow W. K, Townsend G. C, et al. A controlled study of dental erosion in 2- to 4-year-old twins // Int J Paediatr Dent. - 2010. - Vol. 20, № 6. - P. 400 - 409.
12. Wang X., Lussi A. Assessment and Management of Dental Erosion. // Dent Clin N Am. - 2010. - Vol. 54, № 3. - P. 565 - 578.
13. Гаффоров С.А., Идиев Г.Э., Агзамхужаев С.С. Частота и клиника некариозных поражений зубов у работников производственного объединения «Навоиазот» // Бюллетень ассоциации врачей Узбекистана Ташкент-2001 №4. С. 110-112.

Мақсад: 2-5 ёшдаги 495 болада тишларнинг қаттиқ тўқималари эрозияси тарқалишини ретроспектив тахлил қилиш. **Материал ва усуллар:** 2-5 ёшли болаларда сут тишлари эрозиясининг тарқалганлиги ўртача 29,9% ни (95% ишончли оралиқ - 24,4 - 35,4) ташкил қилди. Болалардаги сут тишлари эрозияси профилактикаси ва даволашдаги асосий принциплар келтирилган. Даволаш жараёнида флюокал аппликациялари (Fluocal gel, Fluocal solution, Septodont), калций глюконати (Calcium gluconate solution for injections 10%), РОКС гели (R.O.C.S.® Medical Minerals) қўлланилган, сут тишларида эрозив нуқсонлар гигиеник тозалаш ва медикаментоз ишловдан сўнг фуджи шиша ионли қобик (Fuji-IX, GC), аргец (ВладМиВа) каби биологик фаол моддалардан фойдаланилган. **Натижалар:** оғиз суюқлигининг рН нейтрал хоссаларини қўлга киритди, деминерализация қилинган жойларни тиклаш, қўшни гиперестезияни йўқ қилиш, тишнинг қаттиқ тўқималарида нуқсонлар тикланган тақдирда ички тўқималарда эрозив жараённи тўхтатиш мавжуд. **Хулосалар:** муаммонинг етарлича жиддийлиги, ушбу патологияни янада ўрганиш ва замонавий даволаш усулларини ишлаб чиқиш зарур.

Калит сўзлар: ретроспектив тахлил, тишлар эрозияси, болалар, сут тишлари, тарқалганлик, олдини олиш, даволаш.

БОЛАЛАРДА СУТ ТИШЛАРИ ЭРОЗИЯСИНING ТАРҚАЛГАНЛИГИ, ПРОФИЛАКТИКАСИ ВА ДАВОЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ

Ахмедов А.Б., Гаффоров С.А., Ишанова М.К.,
Гаффорова С.С.